

“YURAGIMDA YOTAR BIR YO‘LBARS” YOXUD HALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIGA CHIZGILAR

Marhabo Qo‘chqorova Xudoyberganovna,
filologiya fanlari doktori, professor
O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
yetakchi ilmiy xodimi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20552814>

Annotatsiya. *Mazkur maqolada sevimli shoira Halima Xudoyberdiyevaning lirikasiga xos badiiy-g‘oyaviy xususiyatlar tahlil qilindi.*

Kalit so‘zlar: *Halima Xudoyberdiyeva, lirika, poetik obraz, Turan, Yo‘lbars, xalqona ohang, baxshiyona.*

Annotation. *This article examines the artistic and ideological features of the lyrics of the outstanding poetess Halima Khudoyberdiyeva.*

Keywords: *Halima Khudoyberdiyeva, lyric poetry, poetic image, Turan, tiger image, folk color, bakhshi style.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются художественно-идейные особенности лирики выдающейся поэтессы Халимы Худойбердиевой.*

Ключевые слова: *Халима Худойбердиева, лирика, поэтический образ, Туран, образ тигра, народный колорит, бахшийский стиль.*

Kirish. O‘zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva yaratgan lirik meros va bir qancha tarjimalar milliy adabiyotimiz xazinasiga ulkan ulush bo‘lib qoshildi. Shoiraning “Ilk muhabbat” (1968), “Oq olmalar” (1973), “Chaman” (1974), “Suyanch tog‘larim” (1976), “Bobo quyosh” (1977), “Issiq qor” (1979), “Sadoqat” (1983), “Muqaddas ayol” (1987), “Hurlik o‘ti”, “Bu kunlarga yetganlar bor” (1993), “To‘marisning aytgani” (1996), “Saylanma” (2001), “Yo‘ldadirman” she‘riy to‘plamlari hamda shoiraning shogirdi Guljamol Asqarova tomonidan nashrga to‘plab tayyorlangan “Saylanma” 5 jildlik [1.2.3.4] kitoblari nashr etilgan.

Rus va yevropa adabiyotshunosligida “Ayollar she‘riyati” va “Ayollar nasri”, “Ayollar adabiyoti” degan nazariy tushunchalar keng ishlatiladi. Yevropada J.Ostin, Eliot, M.Svetayeva, A.Axmatova ko‘plab ayol shoirlar, nosirlar jahon adabiyoti tarixidan o‘rin olgan. O‘zbek ayollar adabiyoti taraqqiyotida Zulfiya, Saida Zununnova, Oydin Hojiyeva, Gulchehra Nurullayeva, Halima Xudoyberdiyeva, Qutlibeka, Halima Ahmedova, Farida Afro‘z, Xosiyat Rustamova, Gulandom Tog‘ayeva, Nodira Ofoqova kabi o‘nlab ijodkorlarimiz barakali ijod qilishdi va ijodda davom etishmoqda.

Adabiyotlar tahlili. O‘zbek adabiyotshunosligida Halima Xudoyberdiyeva hayoti va ijodini I.G‘afurov, O.Sharafiddinov, N.Rahimjonov, U.Hamdami,

M.Hamidova, S.To'laganova kabi olimlar o'rganishgan. Shoiralar lirikasi mavzu nuqtayi nazaridan nihoyatda rang-barang. Shoiralar she'riyatida vatan, ota-ona, sevgi, bobodehqon, ona yer, ot, yil mavsumlari (bahor, yoz, kuz, qish), tabiat, Turon, Turkiston kabi mavzularda yuzlab poetik obrazlar yaratilgan. Shoiraning xalq qalbiga chuqur kirib borgan "Begim sizni, Xudoyim", "Muqaddas ayol", "Shunchaki...", "Ayol monologi", "Dorilomon zamon keldi...", "Alvido deng", "Ayolga bosh urish", "Ayolga baxt berolmagan erkak uchun", "Ayol o'tib borar", "Qadim qo'ng'iroq" kabi o'nlab she'rlari yod bo'lib ketgan. San'atkorlar Sh.Jo'rayev ("Dorilomon zamon keldi"), R.Komilov, F.Komilov ("Muqaddas ayol"), U.Mirhamidova ("Alvido deng...")lar tomonidan qo'shiq qilib kuylangan.

Halima Xudoyberdiyeva jahon adabiyoti durdonalarini o'zbek tiliga tarjima qilish ishlariga ham o'z ulushini qo'shdi. Jumladan, dog'istonlik ijodkor Fazu Aliyevaning "Chavandoz bolaga", armanistonlik Silva Kaputikyaning "Unutish", qoraqalpoq adabiyotidan I.Yusupovning "Saksovlul" she'rlarini tarjima qilgan.

Shoiralar 1971-yilda yozgan "Men shunchaki o'ylagim kelmas" misrasi bilan boshlanuvchi she'rida shunday yozadi:

"Shunchaki yozmoqqa ko'ngil to'lmaydi,
Shunchaki yozmoqqa bormaydi qo'lim.
Shunchaki yozmoqqa chidab bo'lmaydi,
Shunchaki yozmoq, bu – shoirga o'lim." [1.86]

Darhaqiqat, shoiralar o'zi ta'kidlaganidek, shunchaki yozishni istamaydi. Shunchaki yozishdan uning ko'ngili to'lmaydi, qalamni ushlashga qo'li ham bormaydi, shunchaki yozishga yuzi chidamaydi, shunchaki yozishni shoir uchun o'lim deb hisoblaydi. "Yonib yozish" shoiraning ijodiy kredosiga aylandi. U umrining oxirigacha shoirlikni va she'r yozishni shunchaki bir ermak deb qaramadi. Balki, shoiralar she'r yozishni, ijodini "Ilohiy ne'mat" va "Katta mas'uliyat" deb bildi.

Tadqiqot metodologiyasi. H.Xudoyberdiyeva lirikasida sharq ayolining iboli, g'amgin, munis badiiy qiyofasi mujassamlashgan. Uning inja she'riyati xalqona milliy ohanglar bilan to'yingan. Shundanmi, xalq Halimani "sevimli shoirasi" sifatida alqaydi. Zero, quyidagi she'rni o'qib ko'ramiz:

"Onaginam!
Dorilomon kunlar keldi, shafaqlari ol,
Qayon boqsang, shaylanishlar va sozlashlar tor.
Olcha gulin ko'zlaringga surtasan behol:
"Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor" [1.84].

Shoiralar xalqimizning shukronalik bilan ko'p bor takrorlaydigan "Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor" gapini she'rning birinchi va oxirgi bandida takroriy

qo'llab, xalqona milliy she'r namunasini yaratadi. Ayni paytda shoira lirikasida xalq donishmandligi bilan yo'g'rilgan sharq she'riyatiga xos falsafiylik uyg'unlashib ketadi. Xalq lirikasida "Ro'mol" – oila, muhabbat ramzi hisoblanadi. Jumladan, shoira "Bizning tog'da" she'rida "ro'mol" muhabbat ramzi bo'lib, lirik qahramon uning ro'moliga "Qunduz telpak kiygan chavandoz yigit" duch kelishini ich-ichidan juda istaydi.

"Tog' boshida ro'molim qoldi,
O'sha-o'sha tinchim yo'qoldi.
Duch keladi unga qay ovchi,
Qaysi sayyoh, qaysi yo'lovchi,
Tog' boshida ro'molim qoldi.
...Qunduz telpak kiygan chavandoz,
Hadik tortmay yuragingni yoz.
Oting nechun gijinglar bu payt,
Ro'molimni sen oldingmi, ayt [1.88].

Tahlillar va natijalar. Halima she'riyatida otasi Ummatqul Xudoyberdiyevga bag'ishlab yozilgan she'rlari talaygina. Masalan, "Otam kekxa uloqchilaradan", "Oq olmalar pishganda...", "Qo'msash...", "Otam haqida", "Men otamni qutlab kelay...", "Otam, mening mehribon otam", "Dehqon otamsan", "Dag'al qo'llar", "Otam xotirasiga", "Otam haqida", "Men otamni qutlab kelay...", "Otam mening", "Ota hovlim" kabi o'nlab she'rlari otasiga atab yozilgan. Ota obrazi Halima talqinida uddaburon uloqchi chavandoz, mehnatkash, sertashvish, mehribon, halol, zahmatkash inson qiyofasida tarannum etiladi. Masalan:

"Otam, mening mehribon otam,
Siz solguncha turmushni izga,
Qor yog'di soch-soqolingizga,
Otam, mening mehribon otam." [1.106]

- desa, yana boshqa bir she'rida erta vafot etgan otasi xotirasiga bag'ishlov she'r yozadi:

"Otaginam!
Siz ketdingiz, qoldi ketmon-u, paxta,
Paymonangiz shuncha erta to'lishini bilmabman.
Kuz kelmasdan
Ildiziga bolta tekkan daraxtday
So'lishini bilmabman" [1.103].

Erta vafot etgan otasining xotirasi shoira "Otam" lirikasida ko'plab she'rlarida tilga olinadi:

"Yuragim g'alati, bormoqda to'lib,

Olcha guli qizg'ish tortgan kech payti.

Yurtga ko'klam qaytdi kurtak, qush bo'lib,

Mening ketgan otam kelmaydi qaytib." [1.323]

Shoira yana bir she'rida otasini mehnatkash, qoraygan, burushiq, qo'llarida tomirlari bo'rtib turgan, ozg'in, ko'rimsiz dehqon qiyofasida tasvirlaydi:

"Burusihiq, qoraygan otamning qo'li,

Kechmish bir umrni eslayman qarab.

Kaftda shart kesilgan tomirlar yo'li.

Chandiq bo'lib bitgan undagi yara.

Shu ozg'in, ko'rimsiz, uzun barmoqlar,

Onam sochlarini silagan bir vaqt." [1.110]

Shoiraning onasi Sharofat Xonnazar qiziga bag'ishlab hamda "ona" haqida yozilgan she'rlari quyidagilar: "Onamga", "Oqizoq", "Dorilamon kunlar keldi", "Oqarib bormoqda onam sochlaring...", "Bag'ishlov", "Onamga", "Onamga ayting...", "Onam ketib boryapti...", "Ro'molcha", "Onalar haqida", "Onajon, o'tir, bir hasratlashaylik", "Onamning aytgani", "Ilinj", "Nima deb kuylashni menga o'rgatgil", "Enamning aytganlari", "Turkistonning onalarini...", "Otam, onam ko'ngli yig'lab, bo'shab o'tdi", "Men sizga ketaman", "Onam xususida qayg'ularim", "Onamni tuproqqa berma, Ollohim", "Mulgib-mulgib uzun kechalar", "Onang ketmoqda", "Majburiyat", "Asra onajonimni", "O'xshaydi", "Onam xotirasiga", "Onam yodi", "Barg tushmadi yerlarga", "Ko'cham bo'lsin", "Onalarimiz", "Bugun sening kuning", "Suv bilan sirlashgan kunim" kabi juda ko'plab she'rlari bor. Ona obrazi shoira talqinida ro'zg'orchi, sertashvish, bolajon, mehrlil, farishta, munis qiyofasida tasvirlanadi. Jumladan:

"Ona!

Shu tongda ham sen tashvish bilan band,

Uni eplayapsanmi, sen turaqol, kiyin.

Bu galcha xamirni men o'zim qoraman,

Quyosh tandirida pishiraman keyin." [1.160]

"Ona" obrazi shoira talqinida eng qadrlil inson, lirik qahramon onasini shu qadar avaylab-asraydiki, yomon kunlari haqida onasiga hech gap yetib bormasligini istasa, uning shon-sharaflarga, baxt-omadlarga to'la kunlari haqida "onamga ayting" deydi. Ya'ni ichki istaklari orasidagi qay bir gap onasiga yetib borishi va bormasligini uch bandli she'rda xalqona uslubda tarannum etiladi:

"Onam ma'yus majnuntol edi,

Shoxchalari yer tomon boqqan.

Turishlari siru fol edi,

To'liqlarga qo'shib oqqan.
Yaproqlari suvga yozdi xat,
Boshlab qaydan qaytdi bilmadim.
Shivirlashdi suv bilan faqat,
Ammo

Nima aytdi bilmadim.” [4.80]

Shoira shoxlari yerga egilib o'sgan majtutolga onani qiyoslaydi. Ona va Majnuntol o'rtasidagi noo'xshash o'xshashlik bu – ma'yuslikdir. Har ikkisi ma'yus, ularning ichi dardga to'la. Shoira shu tariqa metaforik badiiy tafakkur qudrati bilan obrazli tasvirga yaratishga muvaffaq bo'lgan.

Halima Xudoyberdiyeva lirikasi quyidagi muhim omillardan oziqlanadi:

1. O'zbek xalq og'zaki ijodidan;
2. Mumtoz o'zbek va sharq she'riyatidan;
3. Zamonaviy o'zbek va jahon se'riyatidan;
4. Shoiraning shaxshiy his-tuyg'ulari va real hayotdan.

Halima she'riyatida *shamol, ot, arava, urchuq, tosh, daraxt, quyosh, Turkiston, To'maris, arslon, tuproq, bobodehqon, ayol* poetik obrazlarining xilma-xil ma'no tovlanishlari uchraydi. Masalan, “Gulni seskantirar bulbul nolishi” misrasi bilan boshlanuvchi she'rda urchuq – inson umriga ramziy metaforadir:

“Gulni seskantirar bulbul nolishi,
Ayolning urchug'i aylanar chir-chir.
Bulbul nolishi – u, mening xonishim,
Urchuq – umr yillarim aylanishidir.” [1.207]

Yuqoridagi she'rda ham shoira ayolning qo'lida aylanayotgan *Urchuq*ni inson umrining o'tishiga o'xshatadi. Urchuqni yigirayotgan bekach – *Oллоh* ramzidir.

“Yigiradi meni uquvli bekach,
Goh ingichka tortib sukut qilaman.
Uning kelishimli qo'llari tekkach
Yana bir maromda yigirilaman.
Bekachim, qo'lingdan pishiqroq chiqsam,
Ingichkayu, yo'g'on almashavermay!” [1.207]

Shoiraning badiiy topilmalari, metaforalari va istioralari o'ziga xos individual hisoblanadi. Jumladan, “Hayot aravasi” she'rda shoira metaforik ramzlarga murojaat qiladi. She'rda “ot qo'silgan arava” – oila ramzi bo'lsa, “ot qoshilgan aravaning ag'anab yqilishi” – bu oilaning ajralib ketishiga ramziy ishora beradi. Masalan:

“Tushib qoldik bir aravaga,

Uchqur edi otlarimiz ham.
To'g'ri keldi haydamoq menga,
Sen borarding yastanib beg'am.
Qamchi bosib senga qasdma-qasd,
Aravani uchirganim dam
Qilmas edi yo'l sururi mast,
Pir bo'lardim zavqim, hafsalam.
Aravaning qo'sha otini
Qamchilab men jiq terga botdim...". [1.218]

H.Xudoyberdiyevaning xalqona ohanglarda yozilgan "Ayolga baxt berolmagan erkak uchun" she'ri ham nihoyatda dardchil ayni paytda milliy xalqona uslubda yozilgan. Shuning uchun ham bu she'r xalq orasida mashhur bo'lib ketgan:

Yig'lasangiz yig'lang hushyor, sergak uchun,
Ne bir yaxshi, yomon kunda tirgak uchun.
Opam, singlim, ko'z yosh to'kmang sira-sira
Ayolga baxt berolmagan erkak uchun.
Erkak o'zi kimligini bilamikan,
Bir sirli, tilsimligini bilamikan,
Ishq gavharin ayoliga asrolmasa
Sho'rpehona, shumligini bilamikan [1.218].

She'r matnida uchraydigan "Dupur-dupur tulpor kelar", "Tulpor ketar ko'kayida dog'lar bilan", "Tulporlarim, ukam-akam, otalarim", "Ming-ming uyli xalqqa ehson, atolarim" kabi misralar she'rga milliy xalqona ruh bergan.

H.Xudoyberdiyeva lirikasida baxshiyona uslubda yozilgan "Tug'ilish", "Ona sadoqati va yolg'iz o'g'il armoni qissasi", "Baxshining to'ydagi kurashda aytganlari", "Qasam", "Ko'zi borlar to'g'ri yo'ldan yurmasa...", "Qush tiliga yovuq kelsa qush tili...", "Yo'qlov" kabilar o'zbek xalqining "Alpomish", "Kuntug'mish" uslubida yozilgan o'ziga xos badiiyat namunalaridir. Masalan, "Tug'ilish" baxshiyona hikoyasida Bobojon rais jon talvasasida yotganida xotini to'lg'oq tutib bolasi tug'iladi. Hikoya xalq dostonlari uslubida nasriy va nazmiy yo'lda yozilgan. Baxshiyona hikoyada shoir xalq tilidan unumli foydalangan.

H.Xudoyberdiyeva "To'marisning aytgani" she'riy to'plamiga jamlangan she'rlarida "To'maris", "Turon", "Nayman ona", "Yo'lbars", "Yo'lbars yurakli ayol" kabi individual poetik obrazlar yaratdi. Jumladan, "Ayol o'tib borar" she'rida shunday yozadi:

Sen so'rama, men ham aytmayin
Kuragimni singanini qars.

Shovqin solma, men uygotmayin,
Yuragimda yotar bir yo'lbars.
Baland bir o't yongan ichimni
Men sovutib yashishim kerak.
O'z-o'zimga sarflab kuchimni,
Men ovutib yashishim kerak.
Ayol o'tib borar... sho'x yurib
Shamollarda soch yoygan ayol.
Ich-ichida yo'lbars o'kirib,
Sirtidan mayin jilmaygan ayol.

Sen so'rama, men ham aytmayin...[3.140]

Shoira talqinidagi sirtidan qaraganda mayin jilmaygan yumshoq tabiatli ayol qalbida yo'lbars shijoati, yo'lbars o'kirigi bilan yashotgan ayol tasvirlanadi. "Yo'lbars" qalbli ayol bu aslida Halima Xudoyberdiyevaning o'zi edi, desak yanglishmaymiz.

Tom ma'noda, H.Xudoyberdiyevani rus she'riyatining "erkak xarakterli ijodkor ayollari" deb nom olgan M.Svetayeva, A.Axmatovalar qatoriga qo'yish mumkin, deb o'ylaymiz. Chunki shoira she'riyatida ilgari surilgan ijtimoiy va ma'naviy-ma'rifiy g'oyalar talqinini badiiy ifodalashda erkak ijodkorlardan bir pog'ona balandga ko'tarilib ketadi. Uning lirikasida "kurashchanlik", "vatanparvarlik", "millatparvarlik", "haqiqatparastlik", "adolatparvarlik" g'oyalari "To'maris", "Nayman ona", "Yo'lbars yurakli ayol", "Qadim qo'ng'iroq" kabi timsolli obrazlar qiyofasida badiiy gavdalantiriladi. Masalan, ijodkor "Qadim qo'ng'iroq" she'rida shunday yozadi:

Men Turonning qadim qo'ng'irog'imen,

Jarang bersam qir-dalasi uyg'onar.

Arosatda biroz tindim chog'i men,

Sahar ko'nglim shalolasi uyg'onar.

- Bolam, kimsan, kim bobongning qotili,

Bilarmisan turkning to'qson zotini?

Tomirimdan chiqqudayin otilib

Nayman onaning nolasi uyg'onar.[3.139]

She'rning birinchi misrasidagi "Men Turonning qadim qo'ng'irog'imen" uchinchi baddan so'ng yana takror ishlatiladi. Qo'ng'iroq – ramziy ma'noda shoironing Turon millatlarini uyg'otuvchi jarangdor sas, ovoz deb ham tushunish mumkin. Shoira Turonning sochilib, parokanda bo'lib yotgan turkiylarini birlashtirish uchun qadimiy qo'ng'iroqni chalib, ularni uyg'otmoq istaydi.

Shoiraning “Har elga bir bayroq kerak”, “Vatan bayrog‘i”, “Turon” kabi qator she’rlarida vatanparvarlik, birlashish g‘oyalarini ilgari suradi:

“Ey, Siz elning tik o‘mrovli sherlari,
Sur-surlashmay suron soling, erlashing!
Bugun – odam, erta – elning yerlari –
Yerga aylanmasdan turib birlashing!” [3.139]

Xulosa. Xullas, atoqli shoira Halima Xudoyberdiyevaning ham janr, ham mavzu nuqaty nazaridan rang-barang lirikasida ijodkorning ijtimoiy, falsafiy, adabiy-estetik ideallari yorqin ifodalangan. Uning she’riyati yillar osha sermazmunlik kasb etib, Halimaning “Arslon yurakli Ayol qalbi”ni bor bo‘y basti bilan namoyon etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Худойбердиева Х. Сайланма. I жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 424 б;
2. Худойбердиева Х. Сайланма. II жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 420 б;
3. Худойбердиева Х. Сайланма. III жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 352 б;
4. Худойбердиева Х. Сайланма. IV жилд. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 340 б.